

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Абутова Зульфия Жадигеровна

*Преподаватель кафедры русского языка и литературы
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
e-mail: zul-pik@mail.ru*

***Аннотация:** В статье рассматривается влияние цифровых образовательных технологий на повышение качества школьного образования. Проведён обзор теоретических подходов к использованию ЦОТ в учебном процессе, раскрыты их возможности для формирования мотивации, развития метапредметных компетенций и индивидуализации обучения. В рамках экспериментальной работы, проведённой в условиях средней школы, была выявлена положительная динамика успеваемости, вовлечённости и удовлетворённости учащихся. Полученные результаты подтверждают эффективность цифровых технологий при условии их грамотного методического внедрения. Делается вывод о необходимости системного подхода к цифровизации образования с учётом подготовки педагогов и технического обеспечения.*

***Ключевые слова:** цифровые образовательные технологии, качество образования, школьное обучение, образовательная среда, мотивация учащихся, экспериментальное обучение, инновации в образовании.*

IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN SCHOOLS THROUGH THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

Abutova Zulfiya Zhadigerovna

*Lecturer, Department of Russian Language and Literature
Karakalpak State University
e-mail: zul-pik@mail.ru*

***Abstract:** This article examines the impact of digital educational technologies on improving the quality of school education. A review of theoretical approaches to the use of digital tools in the learning process is presented, highlighting their potential to foster motivation, develop cross-disciplinary competencies, and personalize learning. As part of an experimental study conducted in a secondary school setting, a positive trend was observed in students' academic performance, engagement, and satisfaction.*

The results confirm the effectiveness of digital technologies, provided they are implemented with appropriate methodological support. The study concludes that a systemic approach to educational digitalization is necessary, taking into account teacher training and technical infrastructure.

Keywords: *digital educational technologies, quality of education, school learning, educational environment, student motivation, experimental learning, educational innovations.*

RAQAMLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH NATIJASIDA MAKTABDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISH

Abutova Zulfiya Jadigerovna

*Rus tili va adabiyoti kafedراسi o'qituvchisi
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
e-mail: zul-pik@mail.ru*

Annotatsiya: *Maqolada raqamli ta'lim texnologiyalarining maktab ta'limi sifatini oshirishga ta'siri ko'rib chiqiladi. O'quv jarayonida MO'Tdan foydalanishning nazariy yondashuvlari ko'rib chiqildi, ularning motivatsiyani shakllantirish, metapredmetli kompetensiyalarni rivojlantirish va ta'limni individuallashtirish imkoniyatlari ochib berildi. O'rta maktab sharoitida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari doirasida o'quvchilarning o'zlashtirishi, faolligi va qoniqishining ijobiy dinamikasi aniqlandi. Olingan natijalar raqamli texnologiyalarni malakali metodik joriy etish sharti bilan ularning samaradorligini tasdiqlaydi. Pedagoglarni tayyorlash va texnik ta'minotni hisobga olgan holda ta'limni raqamlashtirishga tizimli yondashuv zarur degan xulosaga kelindi.*

Kalit so'zlar: *raqamli ta'lim texnologiyalari, ta'lim sifati, maktab ta'limi, ta'lim muhiti, o'quvchilar motivatsiyasi, eksperimental ta'lim, ta'lim innovatsiyalari.*

Современное общество переживает эпоху цифровой трансформации, затрагивающей все сферы человеческой деятельности, включая образование. Цифровые образовательные технологии (ЦОТ) становятся неотъемлемой частью школьного учебного процесса, предлагая новые подходы к обучению, повышающие его эффективность, доступность и индивидуализацию. Учитывая вызовы XXI века, становится актуальной задача переосмысления традиционной педагогики и перехода к инновационным образовательным моделям, основанным на интеграции цифровых инструментов.

Вопрос повышения качества школьного образования является приоритетным направлением государственной образовательной политики. Применение ЦОТ рассматривается как один из ключевых механизмов достижения данной цели. Цифровая среда позволяет адаптировать содержание обучения под индивидуальные особенности учеников, расширять возможности визуализации учебного материала, обеспечивать интерактивность и вовлечённость учащихся. Однако, несмотря на широкое внедрение цифровых решений в школы, остаётся открытым вопрос о реальном влиянии ЦОТ на качество образования. Таким образом, научное исследование в этом направлении имеет как теоретическую, так и практическую значимость.

В работе использовались следующие методы:

- анализ теоретических источников по теме цифровых технологий в образовании;
- педагогическое наблюдение за учебным процессом;
- экспериментальное обучение с внедрением ЦОТ;
- анкетирование учащихся и учителей;
- сравнительный анализ результатов успеваемости до и после внедрения цифровых технологий.

Цифровизация образования рассматривается как часть более широкой парадигмы перехода к обучению будущего (E. Wenger, M. Fullan) [1]. По мнению Ю.В. Громова, цифровая образовательная среда представляет собой совокупность технологических, методических и организационных условий, обеспечивающих достижение образовательных результатов посредством ИКТ [5, с. 24-36]. И.Л. Бим отмечает, что цифровые инструменты способствуют формированию метапредметных компетенций, включая критическое мышление, информационную грамотность, коммуникативные навыки [3]. В исследованиях В.В. Гинева подчеркивается, что применение ЦОТ может значительно повысить учебную мотивацию и самостоятельность школьников [4, с. 11-14].

Целью экспериментального исследования было определение влияния цифровых образовательных технологий на качество обучения учащихся средней школы. Эксперимент проводился в течение одной учебной четверти в 6 классе средней общеобразовательной школы №4 (г. Нукус). В эксперименте приняли участие 40 учащихся, разделённых на контрольную и экспериментальную группы по 20 человек.

В контрольной группе обучение проводилось традиционными методами. В экспериментальной группе систематически применялись ЦОТ, включая геймификацию через сервис Kahoot.

Учителя прошли предварительное обучение по использованию цифровых ресурсов в учебной деятельности. В течение учебной четверти велось наблюдение за успеваемостью, вовлечённостью учащихся и их удовлетворённостью учебным процессом.

Сравнительный анализ показал следующие результаты:

1) Повышение среднего балла по изучению русского языка (на примере темы «Имя прилагательное») в экспериментальной группе на 0,6 балла по сравнению с контрольной.

2) Рост доли учащихся, активно участвующих в учебной деятельности, с 45% до 78%.

3) По результатам анкетирования, 87% учащихся экспериментальной группы отметили, что занятия стали более интересными и понятными.

4) 92% учителей отметили рост вовлеченности учащихся и улучшение дисциплины на уроках русского языка с использованием ЦОТ.

Также было зафиксировано улучшение навыков самоорганизации, поиска информации и работы в команде.

Таким образом, результаты проведённого эксперимента подтвердили положительное влияние цифровых образовательных технологий на повышение качества школьного образования. Использование ЦОТ позволило интенсифицировать учебный процесс, повысить мотивацию учащихся, развить их метапредметные и цифровые компетенции. Однако успешное внедрение ЦОТ требует системной подготовки педагогов, методической поддержки и обеспечения технической базы. Таким образом, цифровизация образования — не просто технологическая инновация, а стратегический вектор развития современной школы, обеспечивающий её соответствие требованиям времени.

Список использованной литературы

1. Wenger E. *Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity*. — Cambridge: Cambridge University Press, 1998. — 318 p.
2. Андреева Е. А. Эффективность применения онлайн-платформ в школьном обучении // *Инновации в образовании*. — 2022. — № 2. — С. 66–70.
3. Бим И. Л. *Инновационные технологии обучения: теория и практика*. — М.: Просвещение, 2019. — 176 с.
4. Гинев В. В. Цифровая трансформация образования: новые подходы и решения // *Педагогика*. — 2021. — № 6. — С. 11–17.
5. Громов Ю. В. Цифровая образовательная среда: теоретико-методологические основы // *Образование и наука*. — 2020. — № 5. — С. 24–36.
6. Карташова Т. А. Влияние цифровых технологий на образовательную мотивацию школьников // *Наука и школа*. — 2021. — № 3. — С. 52–55.

7. Лапчик М. П., Иванова Л. Н. Информационные технологии в образовании. — СПб.: Питер, 2022. — 304 с.
8. Пронина М. А. Геймификация в обучении: современные практики и инструменты // Современные проблемы науки и образования. — 2023. — № 1. — С. 43–47.
9. Фуллан М. Новое значение образования: путь к переменам. — М.: Издательство Института образования НИУ ВШЭ, 2018. — 232 с.
10. Цифровая образовательная среда: возможности и вызовы: коллективная монография / под ред. С. Н. Куликова. — Казань: Казан. ун-т, 2020. — 250 с.